

IKKILAMCHI KADMIYLI KATALIZATOR ISHTIROKIDA ATSETALDEGID SINTEZI

¹**Ruziqulova Nigina Bobomuratovna**

²**Vapoyev Husnitdin Mirzoyevich**

¹Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, ruziqulovanigina4@gmail.com

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti dotsenti, Husniddin.73@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394491>

Katalizatorlarni ishlab chiqarishning har qanday usuli aslida bir qator operatsion birliklardan iborat. Qulaylik uchun odamlar ishlab chiqarish usuli nomi sifatida asosiy va o'ziga xos operatsion birlik nomini tanlaydilar. An'anaviy usullarga mexanik aralashtirish usuli, cho'ktirish usuli, suvga to'yinish usuli, eritmaning bug'lanishi usuli, issiq eritish usuli, eritish usuli (eritma usuli), ion almashinuvi usuli va boshqalar kiradi va hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan yangi usullarga kimyoviy bog'lanish usuli, tolalash usuli va boshqa usullarni misol qilish mumkin.

Bentonitlar, bentonitli gillar — asosan montmorillonit guruhiga mansub minerallardan iborat gillar. Ba'zan toshevun ham deyiladi. Bentonit tarkibiga montmorillonitdan tashqari gidroslyuda, kaolinit, paligorskit, seolitlar va boshqalar ham kiradi. Bentonit vulkanik tuf va kullarning suvda, asosan dengiz havzalarida digenetik o'zgarishi natijasida hosil bo'ladi. Bentonit kristall tuzilishli qatqat, ko'p suv shima oladigan bo'lganligi uchun suv ta'sirida ko'pchiydi. Bentonit sanoatda burg'i qorishmalarini tayyorlashda, metallurgiyada, shuningdek tibbiyot va boshqa sohalarda ishlatiladi.

Navoiyazot AJ da chiqindi KKF ni qayta ishlab Bentonit kadmiyli katalizator tayyorlandi. Bu katalizator sinovdan o'tkazish uchun 7\11 sexining laboratoriyasiga yuborildi. Laboratoriyadagi maxsus reaktorning sig'imi 300 gr.

Dastlab Bentonit kadmiyli katalizatoridan 300 gr o'lchab olinib reaktorga joylandi. Shundan so'ng azot gazi yuborilib reaktor 30 minut qizdirildi va atsetilen suv bilan gidratlandi. Birinchi sinov jarayonida katalizatorning aktivligi 72 soatgacha yetdi. Bu davrda temperatura 150⁰ C da davom etdi.

Dastlabgi jarayonda atsetaldegid gidratatsiyasi uchun ishlatiladigan suv 100 ml o'lchab olindi. 2 soatdan keyin 90 ml ga kamaydi. Oxirgi o'lchangan natijada 75 ml ga yetdi. Reaksiya natijasida olingan mahsulot analizga yuborildi.

Olingan natijaga ko'ra reaksiya natijasida atsetaldegid bilan birga atseton va qoldiq modda ham ajralib chiqdi.

Quyida berildan jadvalda sinov natijasida hosil bo'lgan mahsulotlarning natijalari ko'rsatib o'tilgan.

Atsetilenning suv bilan tasiridan atsetaldegid va atseton chiqishi nisbati

Mahsulot nomi	Miqdori (%)	Suvda erigan gazlarning massa ulushlari (%)
Atsetaldegid	1.33	50,7
Atseton	1.025	39,04
Qo'shimcha moddalar	0.27	10,28
Suv	97.375	-

Ushbu jadvaldan ko`rinib turib tiki olingan natijalar asosida yangi mahsulotlardan kimyo sanoatida va Navoiyazot AJ da qo`llash mumkin. Ushbu mahsulotlarni sintez qilish natijasida qoldiq KKF chiqindiga aylanmasdan xom-ashyo sifatida sanoatda qo`llaniladigan mahsulotlarga aylandi.

Ajratib olingan atsetaldegidan sanoat miqyosida keng foydalanish mumkin. Atsetaldegid turli farmatsevtik preparatlar va sintetik smolalar olishda ishlatiladi. Atsetaldegid rangsiz va shaffof suyuqlik, suvda yaxshi eriydi, etanol, efir, benzol, benzin, toluol, ksilen va boshqalarda aralashadi, asosan, kolorimetrik usulda aldegidlarni aniqlashda qaytaruvchi, bakteritsid va standart eritma sifatida ishlatiladi. U sanoatda poliatsetaldegid, sirka kislotasi, sintetik kauchuk va boshqalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

References:

1. Ikromov A., Qo`ldoshev A., Ziyadullaev A.E. Geterogen katalizatorlarning asetilenni gidratlash uchun d-gruppa metal biraklamalari asosidagi qiyosiy faoliyatlari // universum: texnika fanlari: elektron. Ilmiy jurnal 2022.
2. Gorn I.K., Gorin O.A. Asetilen va uning hosilalarining bug' fazali katalitik gidratsiyasi sohasidagi tadqiqotlar // ZhOX, 1969, T.39, 7-son, 2125-2128-betlar.
- 3.
4. Gorin O.A. Bagdanova L.P., Asetilen va uning gomologlarining bug' fazali gidratsiyasi sohasidagi tadqiqotlar // ZhOX, 1968, T.28, 1-son, 1144-1150-betlar.